

IN-FDM-BB Report

R 2.2.1 Bericht zur Umsetzung eines First-Level-Supports für rechtliche und ethische Fragen im Forschungsdatenmanagement als Digitaler Kontaktpunkt mit Qualifizierungsprogramm an den brandenburgischen Hochschulen

24.07.2025

Gefördert mit

Gefördert durch:

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

IN-FDM-BB

Institutionalisiertes und nachhaltiges
Forschungsdatenmanagement in Brandenburg

R 2.2.1 Bericht zur Umsetzung eines First-Level-Supports für
rechtliche und ethische Fragen im
Forschungsdatenmanagement als Digitaler Kontaktpunkt mit
Qualifizierungsprogramm an den brandenburgischen
Hochschulen

Berichtsbezeichnung: R 2.2.1

Verbreitung: Öffentlich

Abgabetermin: 24.07.2025

Status: Finale Version

Autor*innen: Jule Nowoitnick

Weitere Beteiligte: Christine Burkart

Empfohlene Zitierweise:

Jule Nowoitnick. „IN-FDM-BB Report: R 2.2.1 Bericht zur Umsetzung eines First-Level-Supports für rechtliche und ethische Fragen im Forschungsdatenmanagement als Digitaler Kontaktpunkt mit Qualifizierungsprogramm an den brandenburgischen Hochschulen“. FDM-BB, 24.07.2025. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.17238031>.

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
2. Konzept für einen First-Level-Support für rechtliche und ethische Fragen im FDM	6
3. Digitaler Kontaktpunkt für Recht und Ethik im FDM	7
3.1 Zielsetzung und Zielgruppen	7
3.2 Konzept des Digitalen Kontaktpunkts	8
3.3 Umsetzung des Digitalen Kontaktpunkts	9
3.4 Ausblick	11
4. Qualifizierungsprogramm für Recht und Ethik im FDM	11
4.1 Zielsetzung und Zielgruppen	11
4.2 Konzept des Qualifizierungsprogramms	12
4.3 Umsetzung des Pilotprogramms	13
4.4 Evaluation des Pilotprogramms	14
4.4.1 Informationsveranstaltungen	14
4.4.2 Praxis-Workshop	15
4.5 Ausblick	16
5. Fazit	17
Literatur- und Quellenverzeichnis	19
Abbildungsverzeichnis	19
Tabellenverzeichnis	19
Anhang	20
A.1 Programmankündigung des Qualifizierungsprogramms 2025	20
A.2 Feedbackfragen für die Informationsveranstaltungen	21
A.3 Feedbackfragen für den Praxis-Workshop	22

1. Einleitung

Der verantwortungsvolle Umgang mit Forschungsdaten gehört zu den zentralen Aufgaben für Wissenschaftler*innen. Dabei spielen rechtliche und ethische Fragen des Forschungsdatenmanagements (FDM) eine entscheidende Rolle. Diesen Fragen und dem sich daraus ergebenden Bedarf für ein qualifiziertes Informations- und Beratungsangebot hat sich die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) im Rahmen des Verbundprojekts „IN-FDM-BB: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“¹ gewidmet. In diesem von 2023–2025 laufenden Verbundprojekt, das vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt und vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg gefördert wird, setzen die acht brandenburgischen Hochschulen die gemeinsame Arbeit fort, die sie 2019 in der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Brandenburg (FDM-BB) begonnen haben. Ziele sind der lokale Kompetenzaufbau und die Institutionalisierung von Forschungsdatenmanagement an den brandenburgischen Hochschulen sowie der Aufbau von landesweiten Diensten und Dienstleistungen.

Im Rahmen von IN-FDM-BB hat die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) einen First-Level-Support zur Beratung von Wissenschaftler*innen zu rechtlichen und ethischen Fragen im FDM durch das FDM-Personal der beteiligten Hochschulen entwickelt² und als landesweiten Dienst zur Verfügung gestellt.

Der First-Level-Support für rechtliche und ethische Fragen im FDM besteht aus zwei Säulen: Als zentrale Wissensbasis wurde ein Digitaler Kontaktpunkt für Recht und Ethik im FDM in Form einer Website implementiert (vgl. Kapitel 3), der sich an Wissenschaftler*innen, FDM-Personal und wissenschaftsunterstützendes Personal richtet. Im öffentlichen Bereich der Website werden grundlegende Informationen und Materialien zu rechtlichen und ethischen Fragen im Forschungsdatenmanagement, aktuelle Ankündigungen sowie die Kontaktdaten der zum FDM beratenden Mitarbeiter*innen an den brandenburgischen Hochschulen zur Verfügung gestellt. In einem geschützten Bereich der Website finden die FDM-Mitarbeiter*innen der Hochschulen spezifische Informations- und Beratungsmaterialien und können sich mit den Kolleg*innen anderer Hochschulen austauschen.

Die zweite Säule stellt ein integriertes Qualifizierungsprogramm für Recht und Ethik im FDM dar (vgl. Kapitel 4). Das Programm richtet sich an Mitarbeiter*innen im FDM, an Wissenschaftler*innen und wissenschaftsunterstützendes Personal. Der Fokus liegt auf den FDM-Mitarbeiter*innen der brandenburgischen Hochschulen mit dem Ziel, sie mit den grundlegenden rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen, Vorgaben und Regelungen vertraut zu machen und gezielt für eine Beratung im First-Level-Support zu qualifizieren.

Die Verantwortung für die Entwicklung und Implementierung des First-Level-Supports liegt bei der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Als externer Dienstleister unterstützte der Think Tank iRights.Lab die Viadrina bei der Konzeptionierung und Implementierung und übernahm die initiale Durchführung des Qualifizierungsprogramms (vgl. Kapitel 4.3).

Der Digitale Kontaktpunkt und das Qualifizierungsprogramm werden von der Viadrina nach Projektende weiter fortgeführt, so dass der First-Level-Support für rechtliche und ethische Fragen im FDM den brandenburgischen Hochschulen nachhaltig als landesweiter Dienst zur Verfügung steht.

¹ Website des Verbundprojekts IN-FDM-BB: <https://fdm-bb.de/ueber-das-projekt-2/> (letzter Zugriff am 16.07.2025).

² Mariel Sousa u. a., *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.2.2 Konzept für einen rechtlichen und ethischen First-Level-Support zum Forschungsdatenmanagement an den staatlich geförderten Hochschulen in Brandenburg*, W 2.2.2 (FDM-BB, 2025), <https://doi.org/10.5281/zenodo.14965338>.

2. Konzept für einen First-Level-Support für rechtliche und ethische Fragen im FDM

Eine 2023 im Rahmen von IN-FDM-BB durchgeführte Bedarfsanalyse³ unter den Forschenden der acht brandenburgischen Hochschulen hat bestätigt, dass im Hinblick auf rechtliche und ethische Richtlinien und Prinzipien an den Hochschulen ein großer Informations- und Unterstützungsbedarf besteht. Das von der Viadrina entwickelte Konzept für einen First-Level-Support für rechtliche und ethische Fragen im FDM nimmt diese Bedarfe auf und setzt sie in Form des Digitalen Kontaktpunkts und eines integrierten Qualifizierungsprogramms um.

Unter First-Level-Support wird die Beratung von Wissenschaftler*innen zu grundlegenden rechtlichen und ethischen Fragen entlang des kompletten Datenlebenszyklus durch nicht juristisch ausgebildetes FDM-Personal verstanden. Im Rahmen des First-Level-Supports erfolgt keine rechtliche Prüfung des konkreten Einzelfalls. Anhand der im Digitalen Kontaktpunkt zur Verfügung gestellten Informations-, Beratungs- und Verfahrensmaterialien vermitteln die FDM-Mitarbeiter*innen den Wissenschaftler*innen die zur Lösung einer Frage relevanten Informationen. Der First-Level-Support bietet somit keine Rechtsberatung oder Rechtsdienstleistung im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes.⁴ Komplexere Anfragen, die eine individuelle Beratung bzw. dezidierte Rechtsdienstleistungen benötigen, werden kategorisiert und priorisiert an den Second-Level-Support weitergeleitet, der nur durch juristisches Personal erfolgen kann (bspw. Justizariat, Datenschutzbeauftragte, Ethikkommission; vgl. Abbildung 1 und Kapitel 5). Der Großteil der Anfragen wird jedoch im First-Level-Support bearbeitet.

Abbildung 1: Darstellung des Beratungsverlaufs im First-Level-Support mit Übergabe zum Second-Level-Support (Darstellung: Viadrina)

Das mit der Unterstützung von iRights.Lab und im engen Austausch mit den Wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen in IN-FDM-BB entwickelte⁵ Konzept für den First-Level-Support der Viadrina ist darauf ausgerichtet, die im First-Level-Support beteiligten Zielgruppen bestmöglich zu unterstützen. Konkret zielt es darauf ab, (1) den ratsuchenden Forschenden und dem ratgebenden FDM-Personal grundlegende Informationen zu rechtlichen und ethischen Dimensionen des FDM online frei zur Verfügung zu stellen, (2) alle Zielgruppen

³ Claudia Haase u. a., *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2 Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten*, Version v2, Zenodo, 30. Mai 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11371695>.

⁴ Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen (Rechtsdienstleistungsgesetz - RDG) (2008), <https://www.gesetze-im-internet.de/rdg/index.html>.

⁵ Vgl. Sousa u. a., *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.2.2*, Kap. 3.

durch spezifische Veranstaltungsformate (weiter) zu qualifizieren, (3) die Kontaktaufnahme der Forschenden zum FDM-Personal ihrer Hochschulen zu erleichtern sowie (4) insbesondere die FDM-Mitarbeiter*innen durch spezifische Informations-, Beratungs- und Verfahrensunterlagen und Qualifizierungsveranstaltungen für die Beratung im First-Level-Support zu qualifizieren und (5) das FDM-Personal der brandenburgischen Hochschulen untereinander noch besser zu vernetzen.

Der Digitale Kontaktpunkt für Recht und Ethik im FDM setzt diese Ziele um (vgl. Kapitel 3): Über die öffentlich zugängliche Website können sich alle Besucher*innen der Seite zu rechtlichen und ethischen Fragen im FDM informieren, Arbeitsmaterialien nutzen und für eine individuelle Beratung Kontakt zum FDM-Personal an den brandenburgischen Hochschulen aufnehmen. Die zum FDM beratenden Mitarbeiter*innen der Hochschulen finden in einem geschützten Bereich des Kontaktpunkts eine dynamische Materialsammlung als Grundlage für ihre Beratung.

Das integrierte Qualifizierungsprogramm (vgl. Kapitel 4) versetzt die beratenden Mitarbeiter*innen in die Lage, anhand der ihnen im Kontaktpunkt zur Verfügung stehenden Informations-, Beratungs- und Verfahrensmaterialien unmittelbar und niederschwellig zu rechtlichen und ethischen Anforderungen an Forschungsdaten zu beraten. Darüber hinaus enthält das Programm Veranstaltungen für Wissenschaftler*innen sowie gemeinsame Angebote für FDM-Personal, Forschende und Mitarbeiter*innen in weiteren wissenschaftsunterstützenden Bereichen.

3. Digitaler Kontaktpunkt für Recht und Ethik im FDM

Der Digitale Kontaktpunkt stellt die erste Säule des von der Viadrina erarbeiteten und umgesetzten First-Level-Supports für rechtliche und ethische Fragen im FDM dar.⁶ Er wird ergänzt durch das integrierte Qualifizierungsprogramm (vgl. Kapitel 4).

3.1 Zielsetzung und Zielgruppen

Als landesweiter Dienst leistet der Digitale Kontaktpunkt einen zentralen Beitrag zum lokalen Kompetenzaufbau durch die Implementierung einer zentralen Wissensbasis sowie die Etablierung einheitlicher und nachhaltiger Beratungskompetenzen an den brandenburgischen Hochschulen. Gemeinsam mit dem Qualifizierungsprogramm (vgl. Kapitel 4) bietet er allen Zielgruppen grundlegende Informationen zu rechtlichen und ethischen Aspekten des FDM und entsprechende Qualifizierungsangebote.

Der Digitale Kontaktpunkt richtet sich an alle Zielgruppen, die sich mit rechtlichen und ethischen Fragen im FDM befassen, d.h. an FDM-Mitarbeiter*innen und Wissenschaftler*innen (in der Regel Promovierte [R2–R4], ggf. Promovierende [R1]) sowie Mitarbeiter*innen in weiteren wissenschaftsunterstützenden Bereichen. Sie finden im öffentlich zugänglichen Bereich der Website grundlegende Informationen, Checklisten, Leitlinien und Rechtstexte zu allen rechtlichen und ethischen Dimensionen des FDM sowie Angebote im Qualifizierungsprogramm und die Kontaktdaten des FDM-Personals ihrer Hochschulen.

Die primäre Zielgruppe des Kontaktpunkts sind die zum FDM beratenden Mitarbeiter*innen der brandenburgischen Hochschulen. Im geschützten Bereich des Kontaktpunkts finden sie spezifische Informations-, Beratungs- und Verfahrensunterlagen. Mithilfe dieser Materialien und des flankierenden Qualifizierungsprogramms werden ihnen die rechtlichen und ethischen Anforderungen an Forschungsdaten vermittelt, die für die Beratung von Wissenschaftler*innen im First-Level-Support grundlegend sind.

⁶ Vgl. für die folgenden Abschnitte Zielsetzung und Konzept: Sousa u. a., *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.2.2.*

3.2 Konzept des Digitalen Kontaktpunkts

Ausgehend von der Bedarfserhebung an den brandenburgischen Hochschulen⁷, wurde das Konzept für den Digitalen Kontaktpunkt für Recht und Ethik im FDM – als erste Säule des Konzepts für den First-Level-Support – von der Viadrina mit Unterstützung von iRights.Lab und im engen Austausch mit den Wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen in IN-FDM-BB⁸ erarbeitet.

Auf der Grundlage einer intensiven Literaturanalyse von iRights.Lab und im Abgleich mit den Beratungserfahrungen der am Projekt IN-FDM-BB Beteiligten wurde festgelegt, welche Inhalte der Digitale Kontaktpunkt abdecken muss.

Als zentrale rechtliche Themenbereiche wurden das Urheberrecht, Nutzungs- und Lizenzrechte, das Datenschutzrecht sowie die Entwicklungen im Bereich des öffentlichen Datennutzungsrechts (Data Act) für nicht-personenbezogene Daten und im KI-Recht identifiziert.

Als zentrale ethische Themenbereiche wurden insbesondere Aspekte der Forschungsethik wie Antidiskriminierung und Fairness, Autonomie und Selbstbestimmung sowie Gute Wissenschaftliche Praxis und die FAIR-Prinzipien identifiziert. Miteinbezogen wurden zudem Fragen zur Rolle von Ethikkommissionen und Ethikvoten im FDM.

Ebenfalls im Austausch mit den Zielgruppen wurde die Form des Digitalen Kontaktpunkts, d.h. die Struktur der Website und die präferierten Formate erarbeitet. Der Digitale Kontaktpunkt ist als Website mit einem öffentlich zugänglichen Bereich und einem internen, passwortgeschützten Bereich konzipiert.

Im öffentlichen Bereich sind grundlegende Informationen zu rechtlichen und ethischen Aspekten des FDM, Leitlinien, Checklisten und relevante Rechtstexte für jede*n Besucher*in der Website verfügbar. Webtexte, Leitlinien und Rechtstexte können als PDF-Dateien heruntergeladen werden; Leitlinien und Rechtstexte sind zudem verlinkt. Checklisten können als Textdateien heruntergeladen werden, so dass sie für die Praxis individuell angepasst und bearbeitet werden können. Zusätzlich zu diesen Materialien finden sich im öffentlichen Bereich die Veranstaltungsankündigungen für das Qualifizierungsprogramm (vgl. Kapitel 4) und die Kontaktdaten der zum FDM beratenden Mitarbeiter*innen der brandenburgischen Hochschulen (Name, Hochschule, Einrichtung, Website, E-Mail-Adresse, Telefonnummer). Für eine individuelle Beratung können die Forschenden so gezielt das FDM-Personal ihrer jeweiligen Hochschule kontaktieren und dezentral einen Beratungstermin vereinbaren.

Der interne, passwortgeschützte Bereich des Digitalen Kontaktpunkts ist den Mitarbeiter*innen, die an den Hochschulen zum FDM beraten, vorbehalten und an ihren Bedarfen ausgerichtet. Der Bereich dient sowohl dem Austausch zwischen den Mitarbeiter*innen der brandenburgischen Hochschulen als auch als zentrale Wissensbasis. Diese beinhaltet die Materialien der öffentlichen Website als herunterladbare und frei editierbare Textdateien sowie spezifische Informations-, Beratungs- und Verfahrensunterlagen. Das zentrale Dokument stellt eine umfangreiche Textdatei mit „Fragen und Antworten zu Recht und Ethik im FDM“ dar, diese bietet grundlegende Informationen zu allen relevanten rechtlichen und ethischen Bereichen, bereitet konkrete Fragestellungen und Hinweise für die Beratung auf und enthält Links zu empfohlenen Vorlagen und weiterführender Literatur. Zudem kann das FDM-Personal auf Empfehlungen für die Durchführung und Dokumentation von Beratungen zu rechtlichen und ethischen Aspekten des FDM sowie auf eine Checkliste zur Unterscheidung von First- und Second-Level-Support anhand eines entsprechenden Kriterienkatalogs zugreifen. Die Datei „Fragen und Antworten zu Recht und

⁷ Haase u. a., *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2.*

⁸ Vgl. Kapitel 3 in Sousa u. a., *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.2.2.*

Ethik im FDM“ wird als geschützte Masterdatei zum gemeinsamen Gebrauch sowie – wie alle anderen Dokumente – als herunterladbare und editierbare Textdatei hinterlegt.

Der Digitale Kontaktpunkt wird von der Viadrina als landesweiter Dienst entwickelt und bereitgestellt sowie redaktionell betreut. Jede Hochschule erhält über einen Funktionsaccount einen Zugang zum internen Bereich mit Bearbeitungsrechten für mindestens zwei, höchstens vier Mitarbeiter*innen. Bei Bedarf wird geprüft, ob weitere Mitarbeiter*innen einen auf Leserechte beschränkten Zugang erhalten können.

Die initialen Informationen und Materialien werden von iRights.Lab zur Verfügung gestellt; die Endredaktion liegt bei der Viadrina. An der fortlaufenden Weiterentwicklung der Materialien sowie der Entwicklung neuer Materialien sind alle brandenburgischen Hochschulen beteiligt.

3.3 Umsetzung des Digitalen Kontaktpunkts

Der Digitale Kontaktpunkt für Recht und Ethik im FDM wird als Website über die Webpräsenz der Landesinitiative FDM-BB zur Verfügung gestellt⁹ und kann über die obere Menüleiste aufgerufen werden: Es öffnet sich die Startseite des Kontaktpunkts (vgl. Abbildung 2). Im Willkommenstext erhalten die Besucher*innen dieser Seite anhand des Datenlebenszyklus einen Überblick über die relevanten rechtlichen und ethischen Themenbereiche im FDM und werden in das Konzept und die Struktur des Digitalen Kontaktpunkts eingeführt.

Startseite IN-FDM-BB Publikationen Veranstaltungen Netzwerk Blog Kontakt

RECHT UND ETHIK IM FDM

Digitaler Kontaktpunkt

Digitaler Kontaktpunkt für Recht und Ethik im FDM

- Rechtliche Aspekte im FDM
- Ethische Aspekte im FDM
- Beratung
- Qualifizierungsprogramm
- Aktuelles
- Interner Bereich

Willkommen auf der Seite des Digitalen Kontaktpunkts für Recht und Ethik im Forschungsdatenmanagement!

Zu einem erfolgreichen Forschungsdatenmanagement (FDM) gehören nicht nur forschungspraktische und technische Aspekte. Forschende sind grundsätzlich in der Verantwortung, rechtliche und ethische Rahmenbedingungen zu beachten. Im Verlauf des Forschungsdatenlebenszyklus sind vor allem folgende Bereiche von zentraler Bedeutung:

Urheberrechtliche und nutzungsrechtliche Fragestellungen – Wem gehören die Forschungsdaten und wer entscheidet über ihre Nutzung? – sollten bereits in der **Planungsphase** geklärt werden. Dies gilt insbesondere für **Kooperationsprojekte**.

Sobald ein Projekt mit personenbezogenen Daten arbeitet, werden **datenschutzrechtliche** Vorgaben relevant. Dies betrifft insbesondere die **Erhebungs- und Analysephase**, aber auch die **Nachnutzung** von Daten durch **Publikation** oder **Archivierung**. Werden personenbezogene oder andere sensible Daten erhoben und verarbeitet, sollten zudem bereits in der **Planungsphase forschungsethische Aspekte** geklärt werden. In bestimmten Fällen wird ein **Ethikforum** benötigt. Dies ist etwa der Fall, wenn in einem Projekt mit personenbezogenen Daten vulnerabler Gruppen gearbeitet wird.

In allen Phasen sind die Regeln **Guter Wissenschaftlicher Praxis** zu beachten.

Diese verschiedenen Themenbereiche und Ihre Anforderungen zu kennen, stellt Wissenschaftler*innen und Mitarbeiter*innen im FDM, die zu diesen Fragen beraten, vor besondere Herausforderungen. Hier möchte der Digitale Kontaktpunkt für Recht und Ethik im FDM Orientierung und Unterstützung bieten:

Als Wissenschaftler*in finden Sie auf den folgenden Seiten grundlegende Informationen zu relevanten **rechtlichen** und

FORSCHUNGSDATEN-LEBENSZYKLUS

```
graph TD; PLANUNG --> ERHEBUNG; ERHEBUNG --> ANALYSE; ANALYSE --> PUBLIKATION; PUBLIKATION --> ARCHIVIERUNG; ARCHIVIERUNG --> NACHNUTZUNG; NACHNUTZUNG --> PLANUNG;
```

Abbildung 2: Screenshots der Startseite des Digitalen Kontaktpunkts; Stand Juli 2025.

⁹ Die Website des Digitalen Kontaktpunkts für Recht und Ethik im FDM wird mit Freischaltung auf der Seite der Landesinitiative FDM-BB sichtbar und über den entsprechenden Menüpunkt aufrufbar sein: <https://fdm-bb.de/>.

Über das Navigationsmenü des Digitalen Kontaktpunkts auf der linken Bildschirmseite sind folgende Bereiche verfügbar:

- „Rechtliche Aspekte im FDM“ Die Seite gibt einen Überblick über wichtige rechtliche Rahmenbedingungen für den Umgang mit Forschungsdaten. Unterseiten führen tiefer in das Urheberrecht, in Nutzungsrechte und Lizenzen, in das Datenschutzrecht, in rechtliche Aspekte von Kooperationen und die dynamischen Entwicklungen im KI-Recht mit Bezug zum FDM ein.
- „Ethische Aspekte im FDM“ Die Seite führt in die Bereiche Gute Wissenschaftliche Praxis, Forschungsethik und Ethikkommissionen ein, denen jeweils ausführliche Unterseiten zugeordnet sind.
- „Beratung“ Als Ansprechpersonen für eine individuelle Beratung von Forschenden sind die FDM-Mitarbeiter*innen der jeweiligen Hochschulen mit ihrem Namen, dem Namen ihrer Hochschule und Einrichtung, Website sowie ihrer E-Mail-Adresse und Telefonnummer hinterlegt. Wissenschaftler*innen können direkt die passende Ansprechperson an ihrer Hochschule finden und für einen individuellen Beratungstermin kontaktieren.
- „Qualifizierungsprogramm“ Die Seite stellt die Inhalte, die Zielsetzung und die Zielgruppen des integrierten Qualifizierungsprogramm vor und kündigt aktuelle Veranstaltungen an. Die Anmeldung dazu erfolgt über die Website. In einem Archivbereich stehen Aufzeichnungen und Materialien vergangener Qualifizierungsveranstaltungen zur Verfügung.
- „Aktuelles“ Hier wird auf anstehende Tagungen, sonstige Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Bereich Recht und Ethik im FDM hingewiesen
- „Interner Bereich“ Der interne Bereich ist nur für registrierte Nutzer*innen zugänglich. FDM-Mitarbeiter*innen der brandenburgischen Hochschulen verifizieren sich über die für ihre Hochschule hinterlegte Funktionsadresse und das Passwort und gelangen so zur Wissensbasis, die in vier Bereiche gegliedert ist: 1 Rechtliche Aspekte im FDM, 2 Ethische Aspekte im FDM, 3 Beratungs- und Verfahrensunterlagen und 4 Arbeitsbereich und Austausch.
Die Bereiche 1 und 2 enthalten editierbare Fassungen der im öffentlichen Bereich hinterlegten Dokumente. Der Bereich 3 enthält Dokumente, die unmittelbar für die Planung, Umsetzung und Dokumentation der Beratung im First-Level-Support verwendet werden können, darunter das zentrale Beratungstool „Fragen und Antworten zu Recht und Ethik im FDM“, ein Kriterienkatalog zur Abgrenzung von First- und Second-Level-Support sowie eine Vorlage zur Beratungsdokumentation (vgl. Kapitel 3.2). Die Binnengliederung der ersten drei Bereiche ist gleich: Einführungstexte, Checklisten, Vorlagen, Leitlinien und Rechtstexte.

Im Bereich 4 können die Hochschulen ihre bereits vorhandenen und bewährten Materialien ablegen, die sie den anderen Hochschulen zur Verfügung stellen möchten. Alle Materialien können bedarfsorientiert angepasst und nachgenutzt werden.

Wie im Konzept vorgesehen, wurden initiale Informationen und Materialien von iRights.Lab bis Ende Juni 2025 bereitgestellt. Die Viadrina übernimmt die Endredaktion der Webtexte und Dokumente und stellt diese in die Website ein.

Für den August 2025 ist eine Beta-Phase mit den wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen in IN-FDM-BB vorgesehen. Die Live-Schaltung des Digitalen Kontaktpunkts für Recht und Ethik im FDM erfolgt, wie im Projektplan vorgesehen, im September 2025.

3.4 Ausblick

Der Digitale Kontaktpunkt wird den brandenburgischen Hochschulen als landesweiter Dienst auch über das Projektende von IN-FDM-BB hinaus zur Verfügung stehen. Die technische Integration des Kontaktpunkts in die Website der Landesinitiative FDM-BB stellt sicher, dass die Website des Digitalen Kontaktpunkts nachhaltig nutzbar sein wird. Die Weiterentwicklung und die redaktionelle Betreuung durch die Viadrina sind ebenfalls nachhaltig gesichert, da der Bereich FDM im Referat für Forschung und Karriereentwicklung dauerhaft mit einem Stellenumfang von 20% (EG 13) verankert ist.

An der fortlaufenden Weiterentwicklung der hinterlegten Materialien und der Entwicklung neuer Materialien sind alle brandenburgischen Hochschulen beteiligt. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass der Digitale Kontaktpunkt auch zukünftig auf relevante Entwicklungen im Bereich Recht und Ethik im FDM reagiert und hierbei die Perspektiven und Bedarfe aller brandenburgischen Hochschulen gleichermaßen Eingang finden.

4. Qualifizierungsprogramm für Recht und Ethik im FDM

Das Qualifizierungsprogramm ist – in Ergänzung zum Digitalen Kontaktpunkt (vgl. Kapitel 3) – die zweite Säule des von der Viadrina entwickelten und umgesetzten First-Level-Supports für rechtliche und ethische Fragen im FDM.

4.1 Zielsetzung und Zielgruppen

Das Qualifizierungsprogramm trägt zusammen mit dem Digitalen Kontaktpunkt zum Kompetenzaufbau an den brandenburgischen Hochschulen bei. Es zielt darauf ab, den Mitarbeiter*innen aller Hochschulen einen vergleichbaren Wissensstand zu den Themen des Programms sowie gemeinsame Standards und Richtlinien für die Beratung zu vermitteln.

Grundsätzlich richtet sich das Qualifizierungsprogramm – wie der Digitale Kontaktpunkt – an alle Zielgruppen, die sich mit rechtlichen und ethischen Fragen im FDM befassen, d.h. an FDM-Mitarbeiter*innen und Wissenschaftler*innen (in der Regel Promovierte [R2–R4], ggf. Promovierende [R1]) sowie Mitarbeiter*innen in weiteren wissenschaftsunterstützenden Bereichen.

Die zum FDM beratenden Mitarbeiter*innen der brandenburgischen Hochschulen bilden jedoch die primäre Zielgruppe des Programms. Das Programm ist darauf ausgerichtet, Mitarbeiter*innen im FDM gezielt dafür zu qualifizieren, Forschende auf Grundlage der im Kontaktpunkt hinterlegten Materialien im First-Level-Support zu rechtlichen und ethischen Fragen zu beraten. Zudem sollen sie fundiert entscheiden können, welche Fragen im First-Level-Support beantwortet werden können und welche Fragen an den Second-Level-Support (d.h. juristisch ausgebildetes Personal) weiterzuleiten sind (vgl. Kapitel 2). Dazu können Sie auf verschiedene Beratungs- und Verfahrensunterlagen im Digitalen Kontaktpunkt,

insbesondere einen Kriterienkatalog zur Unterscheidung von First- und Second-Level-Support zurückgreifen (vgl. Kapitel 3).

4.2 Konzept des Qualifizierungsprogramms

Die Konzeption des Qualifizierungsprogramms erfolgte mit Unterstützung von iRights.Lab und im intensiven Austausch mit den wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen in IN-FDM-BB. Der inhaltliche Zuschnitt und der zeitliche Umfang des Programms orientieren sich an ihren Bedarfen und Kapazitäten wie auch an den Bedarfen der brandenburgischen Wissenschaftler*innen¹⁰. Das Programm ist thematisch analog zum Digitalen Kontaktpunkt (vgl. Kapitel 3) aufgebaut.

Das Qualifizierungsprogramm wird in regelmäßigen Abständen (mindestens einmal pro Jahr) als Online-Veranstaltungsreihe angeboten. Die Veranstaltungen werden über die Website des digitalen Kontaktpunkts öffentlich angekündigt und auch an den einzelnen Hochschulen kommuniziert. Die Anmeldung erfolgt direkt über die Website.

Das Online-Format ermöglicht, dass die Mitglieder aller Hochschulen mit gleichem Zeitaufwand teilnehmen können. Interaktive Elemente und die Einbeziehung des im Digitalen Kontaktpunkt hinterlegten Materials befördern die Übertragung des erworbenen Wissens in die aktive Anwendung und die eigene Arbeitspraxis. Dies gilt insbesondere für die FDM-Mitarbeiter*innen der Hochschulen als primärer Zielgruppe des Programms.

Der regelmäßige Turnus gewährleistet, dass sich auch neue Mitarbeiter*innen zeitnah (weiter-)qualifizieren können. Dabei setzt das Qualifizierungsprogramm ein solides Grundwissen über FDM voraus. Neue Mitarbeiter*innen können diese Grundlagen im FDM über eine Teilnahme an dem ebenfalls in IN-FDM-BB entwickelten und von der BTU Cottbus koordinierten Zertifikatskurs „Forschungsdatenmanagement für Forschende und FDM-Verantwortliche“ erwerben.¹¹

Das Qualifizierungsprogramm ist modularisiert aufgebaut und wurde für das Pilotprogramm mit fünf Einzelveranstaltungen im Umfang von jeweils ein bis zwei Stunden konzipiert (vgl. Kapitel 4.3 zur Umsetzung und 4.4 zur Evaluation des Pilotprogramms):

- In Modul 1 „Rechtliche Aspekte im FDM“ (zwei Veranstaltungen à 2 Stunden) werden den Teilnehmenden relevante rechtliche Rahmenbedingungen, Vorgaben und Regelungen aus den Bereichen Urheberrecht (inkl. Lizenz- und Kooperationsverträge) und Datenschutzrecht vermittelt.
- In Modul 2 „Ethische Aspekte im FDM“ (zwei Veranstaltungen à 2 Stunden) werden den Teilnehmenden wichtige forschungsethische Rahmenbedingungen, Vorgaben und Regelungen zur Guten Wissenschaftlichen Praxis (GWP) im Umgang mit Forschungsdaten sowie zum Umgang mit sensiblen Daten und zum Schutz vulnerabler Gruppen im FDM und zu Ethikkommissionsverfahren vermittelt.
- In Modul 3 „Beratung zu rechtlichen und ethischen Aspekten im FDM“ (eine Veranstaltung à 2 Stunden zzgl. einer Zeitstunde Selbststudium) wird den Teilnehmenden vermittelt, wie sie dieses Wissen in ihrer Beratungspraxis umsetzen können. Sie werden mit dem Digitalen Kontaktpunkt und dem dort hinterlegten Informations- und Arbeitsmaterial vertraut gemacht. Anhand von vorab geteilten

¹⁰ Vgl. Haase u. a., *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2.*

¹¹ Vgl. Claudia Haase u. a., *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.1.4 Konzeptionierung FDM-Zertifikatskurse (OER) gemeinsam mit der Landesinitiative fdm.nrw inklusive Entwicklung eines FDM-Kanons*, W 2.1.4 (FDM-BB, 2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.10889810>; sowie für die OER-Materialien des ersten Kurses: Claudia Haase u. a., „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Forschende und FDM-Verantwortliche‘ 2024 der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, Version 2024, hg. von FDM-BB, Zenodo, 20. Mai 2025, <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.15462514>.

Fallbeispielen aus der Praxis und mithilfe des Arbeitsmaterials wird die Unterscheidung von First- und Second-Level-Support vermittelt.

Bei der Erarbeitung der Materialien für das Qualifizierungsprogramm konnte auf Unterlagen aus dem Zertifikatskurs „Forschungsdatenmanagement für Forschende und FDM-Verantwortliche“ zurückgegriffen werden. Insgesamt drei, jeweils 90-minütige Module des Zertifikatskurses beschäftigen sich mit rechtlichen und ethischen Aspekten des FDM (vgl. Kapitel 4.5).

4.3 Umsetzung des Pilotprogramms

Das Qualifizierungsprogramm wurde als Pilotprogramm mit insgesamt fünf Veranstaltungen im Zeitraum vom 10. April bis 19. Mai 2025 umgesetzt. Die Veranstaltungen fanden jeweils online über das Videokonferenz-Tool Zoom statt.

Die einzelnen Veranstaltungen wurden von Mitarbeiter*innen des iRights.Lab mit ausgewiesener Expertise im Bereich Datenethik und Recht im Rahmen der Module des Qualifizierungsprogramm (vgl. Kapitel 4.2) konzipiert und umgesetzt (vgl. Anhang A.1 für die detaillierte Programmbeschreibung).

In vier einstündigen Informationsveranstaltungen wurden die Themen „Forschungsdatenmanagement und Urheberrecht“, „Forschungsdatenmanagement und Datenschutz“, „Forschungsdatenmanagement und Gute Wissenschaftliche Praxis“ und „Forschungsdatenmanagement und vulnerable Zielgruppen“ behandelt. Dabei wurden Input-Vorträge der Dozent*innen mit interaktiven Elementen (z.B. Umfragen über den Chat) und offenen Fragerunden kombiniert.

Den Abschluss des Pilotprogramms bildete ein zweistündiger Praxis-Workshop „Beratung zu rechtlichen und ethischen Aspekten im FDM“, in welchem anhand von fiktiven Fallbeispielen sowohl die Beratungspraxis als auch die Abgrenzung von First- und Second-Level-Support behandelt wurde. Dazu wurden den Teilnehmenden vor dem Workshop die Fallbeispiele, das Beratungstool „Fragen und Antworten zu Recht und Ethik im FDM“ sowie Materialien zur Beratungsdokumentation und zur Unterscheidung von First- und Second-Level-Support zur Verfügung gestellt. Nach einem Input-Teil mit Praxis-Empfehlungen stand der Hauptteil der Veranstaltung für den Austausch über die Fallbeispiele und die offene Diskussion zur Verfügung.

Um eine Ausrichtung an den Bedarfen der primären Zielgruppe des FDM-Personals und der gemeinsamen Arbeit in IN-FDM-BB sicherzustellen, wurde der Teilnehmendenkreis für das Pilotprogramm begrenzt auf die wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen in IN-FDM-BB. Zu den vier Informationsveranstaltungen waren zudem weitere Mitarbeiter*innen aus wissenschaftsunterstützenden Bereichen der brandenburgischen Hochschulen eingeladen, die mit Fragen des FDM befasst sind. Die Einladung zur Teilnahme erfolgte per E-Mail an die Wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen in IN-FDM-BB, die diese gezielt an ihren Hochschulen weitergeleitet haben.

An den Informationsveranstaltungen haben durchschnittlich 10–12 Personen teilgenommen (vgl. Tabelle 1). Zusätzlich zu den wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen in IN-FDM-BB gehörten hierzu Mitarbeiter*innen aus den Forschungsreferaten der verschiedenen Hochschulen, Geschäftsführer*innen und Datenschutzbeauftragte. Die Teilnehmendenzahl aus dem Verbundprojekt blieb konstant: Am Praxis-Workshop nahmen acht Personen teil (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Teilnehmende (TN) des Pilotprogramms

Veranstaltung	Gesamt-TN	TN IN-FDM-BB	Weitere TN
Info-Veranstaltung: Urheberrecht	12	9	3
Info-Veranstaltung: Datenschutz	11	9	2
Info-Veranstaltung: GWP	11	7	3
Info-Veranstaltung: Ethik	11	8	2
Praxis-Workshop	8	8	n.z.

Moderiert wurden die einzelnen Veranstaltungen von der zuständigen Projektmanagerin des iRights.Lab sowie der Leiterin bzw. der für den Bereich FDM zuständigen Mitarbeiterin des Referats für Forschung und Karriereentwicklung der Viadrina.

Die Input-Teile aus den Informationsveranstaltungen wurden aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen wurden gemeinsam mit den Präsentationsfolien und den vorbereitenden Materialien für den Praxis-Workshop zunächst den wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen in IN-FDM-BB über die gemeinsame Kooperationsplattform XWiKi zur Verfügung gestellt. Mit Freischaltung des Digitalen Kontaktpunkts werden diese Materialien und Aufzeichnungen dort öffentlich zugänglich sein (vgl. Kapitel 3.3).

4.4 Evaluation des Pilotprogramms

Jede Veranstaltung des Pilotprogramms wurde individuell und anonym über das Tool „BitteFeedback.de“ evaluiert.¹² Die technische Umsetzung der Evaluation erfolgte durch iRights.Lab. Die Feedback-Fragebögen wurden gemeinsam von der Viadrina und iRights.Lab entwickelt. Sie formulieren offene Fragen und kombinieren für die Beantwortung freie Textfelder und quantitative Bewertungen anhand einer Skala von 1 bis max. 5 Sternen (vgl. Anhänge A.2 und A.3). Um trotz des begrenzten Teilnehmendenkreises die Anonymität zu gewährleisten, wurde darauf verzichtet, die institutionelle Zugehörigkeit oder den individuellen Kenntnisstand abzufragen.

Die sehr hohe Rücklaufquote der Evaluationsbögen von 90% bei der ersten Veranstaltung sank in den Folgeveranstaltungen auf 55%. Dies ist v.a. darauf zurückzuführen, dass zur Evaluation der vier Informationsveranstaltungen aus Gründen der Vergleichbarkeit dieselben Fragen gestellt wurden (siehe Tabelle 2).

4.4.1 Informationsveranstaltungen

Die Informationsveranstaltungen wurden insgesamt als gut bis sehr gut bewertet (vgl. Tabelle 2). Die Auswahl der Themen und der inhaltliche Zuschnitt der Veranstaltungen wurden als passend eingeschätzt: Die Teilnehmer*innen erwarteten einen fundierten Überblick der behandelten Themen bzw. eine Auffrischung und Aktualisierung ihres individuellen Vorwissens (Frage 1 „Welche Erwartungen hatten Sie an die Veranstaltung?“). Diese Erwartungen konnten laut Feedback zu Frage 2 „Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?“ in vollem Umfang erfüllt werden (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2: Aggregierte Bewertungen der Informationsveranstaltungen im Pilotprogramm (Skala: 1 bis max. 5 Sterne)

Veranstaltung	Rücklauf/TN	Erfüllung der Erwartung	Beitrag zur Weiterqualifizierung	Bewertung insg.
Info-Veranstaltung: Urheberrecht	11/12	4,5	4,0	4,2

¹² Website des Evaluations-Tools BitteFeedback.de: <https://bittefeedback.de/> (zuletzt abgerufen am 17.07.2025).

Info-Veranstaltung: Datenschutz	9/11	5,0	4,8	4,9
Info-Veranstaltung: GWP	6/11	4,5	3,3	4,3
Info-Veranstaltung: Ethik	6/11	4,8	4,7	5,0

Die Antworten auf Frage 3 „Hat die Veranstaltung zu Ihrer Weiterqualifizierung für die Beratung von Forschenden im Bereich [Thema der Informationsveranstaltung] / Forschungsdatenmanagement beigetragen?“ zeigen, dass die Veranstaltungen größtenteils als produktive Beiträge zur individuellen Weiterqualifizierung in der First-Level-Beratung zu rechtlichen und ethischen Themen im FDM bewertet wurden (vgl. Tabelle 2). Dabei variieren die Antworten zwischen den Veranstaltungen (vgl. Tabelle 2). Während das Feedback zu dieser Frage bei den Veranstaltungen zu Datenschutz und Ethik recht einheitlich bei 4–5 Sternen lag, reichten die Rückmeldungen in den Veranstaltungen zum Urheberrecht von 3–5 Sternen und zur Guten Wissenschaftlichen Praxis von 1–5 Sternen. Hier wird eine deutliche Heterogenität im Vorwissen der Teilnehmer*innen sichtbar, die sich wie folgt erklären lässt: Das Vorwissen zu Datenschutz und Ethik war bei allen Teilnehmer*innen eher gering, so dass die beiden Veranstaltungen stark zu ihrer individuellen Weiterqualifizierung beitragen konnten. In den Bereichen Urheberrecht und Gute Wissenschaftliche Praxis war das Vorwissen der Teilnehmer*innen deutlich heterogener. Einige hatten hier aufgrund ihrer langjährigen Beratungspraxis im FDM bereits fundierte Kenntnisse, andere hatte hingegen ein geringeres Vorwissen. Daher wurde der Ertrag für die individuelle Weiterqualifizierung entsprechend unterschiedlich eingeschätzt.

Im Feedback auf Frage 4 „Falls ja, inwiefern hat die Veranstaltung zu Ihrer Weiterqualifizierung beigetragen?“ wurden eine grundlegende Vertiefung bzw. Erweiterung des eigenen Wissens sowie ein deutlich verbesserter Einblick in die innere Systematik der rechtlichen und ethischen Themenfelder hervorgehoben, die als große Hilfe für die Beratungspraxis eingeschätzt wurden.

Diese Punkte finden sich wieder in der Rückmeldung auf Frage 5 „Von welchen Inhalten der Veranstaltung versprechen Sie sich einen besonderen Nutzen?“. Auch hier wurde der Einblick in die innere Systematik der Themenfelder hervorgehoben. Als besonders wertvoll für die eigene Arbeitspraxis wurden zudem konkrete Empfehlungen für die Beratung und Verweise auf konkrete Quellentexte (bspw. DFG Kodex, Rechtstexte) benannt.

In ihrem Feedback auf Frage 6 „Welche Inhalte haben Ihnen gefehlt?“ wünschten sich die Teilnehmer*innen für künftige Veranstaltungen übereinstimmend einen noch stärkeren Praxisbezug durch Einbeziehung von Fallbeispielen und Beratungs- und Verfahrensunterlagen bereits in den Informationsveranstaltungen. Wiederholt wurde auch gebeten, noch konkreter und tiefer in die Themenbereiche einzusteigen. In diesem Zusammenhang wurde vorgeschlagen, den zeitlichen Umfang der Informationsveranstaltungen von 60 auf 90 Minuten zu erhöhen.

4.4.2 Praxis-Workshop

Der zweistündige Praxis-Workshop stellt ein zentrales Element des Qualifizierungsprogramms dar, indem er direkte Empfehlungen für die Beratung im First-Level-Support zu rechtlichen und ethischen Themen im FDM sowie die Abgrenzung von einem Second-Level-Support durch Jurist*innen vermittelt. Um die Ausrichtung auf die konkreten Beratungsbedarfe zu gewährleisten, wurde der Praxis-Workshop im Pilotprogramm auf die Wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen des Verbundprojekts IN-FDM-BB begrenzt. Die während der gemeinsamen Vorbereitung des Workshops von den Mitarbeiter*innen formulierte Erwartung, die tägliche Beratungspraxis einzubeziehen, konnte im Praxis-Workshop vollständig eingelöst werden. Der Workshop wurde insgesamt als sehr gut bewertet (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 3: Aggregierte Bewertungen des Praxis-Workshops im Pilotprogramm (Skala: 1 bis max. 5 Sterne)

Veranstaltung	Rücklauf/TN	Beitrag zur Weiterqualifizierung	Übertragbarkeit in Praxis	Bewertung insg.
Praxis-Workshop	6/8	4,4	4	4,5

Der Beitrag des Workshops zur individuellen Weiterqualifikation (Frage 1 „Hat der Praxis-Workshop zu Ihrer Weiterqualifizierung in der FDM-Beratung von Forschenden beigetragen?“) wurde als gut bis sehr gut, die Übertragbarkeit in die Beratungspraxis (Frage 4 „Inwiefern stimmen Sie der Aussage zu: Die besprochenen Beratungsanfragen können gut auf die Praxis in der FDM-Beratung übertragen werden?“) als gut bewertet (vgl. Tabelle 3).

In den Antworten auf Frage 2 „Welche Aspekte und Inhalte des Workshops fanden Sie besonders hilfreich?“ und Frage 5 „Was hat Ihnen am Workshop am besten gefallen?“ wurde übereinstimmend die gemeinsame Diskussion der fiktiven, von iRights.Lab als Hausaufgabe formulierten Fallbeispiele hervorgehoben, aus der sich ein Austausch über eigene Fälle und konkrete Prozesse in der Beratungspraxis aus den unterschiedlichen Perspektiven der Teilnehmenden ergab. Auch hier zeigten sich Unterschiede im Vorwissen und in der Beratungserfahrung, die jedoch für den kollegialen Austausch als bereichernd empfunden wurden. Als sehr hilfreich wurden zudem die vorab versandten Beratungs- und Verfahrensunterlagen für die Beratungspraxis eingeschätzt.

Als Verbesserungsvorschläge (Frage 6 „Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie ggf. für zukünftige Workshops oder Qualifizierungsveranstaltungen im Bereich ethische und juristische FDM-Beratung?“) wurden insbesondere die Arbeit in Kleingruppen, die noch intensivere Arbeit mit den zur Verfügung gestellten Checklisten und Materialien und die noch stärkere Differenzierung der Fallbeispiele nach dem Fächer- und Anwendungsspektrum aller acht brandenburgischen Hochschulen formuliert.

In einem Feedbackgespräch zwischen der Mitarbeiterin der Viadrina und den wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen in IN-FDM-BB am 7. Juli 2025 wurden die Rückmeldungen aus den Feedback-Fragebögen bestätigt. Von allen Anwesenden geteilt wurde der Wunsch nach längeren Informationsveranstaltungen von 90–120 Minuten, um bereits hier einen stärkeren Praxisbezug herstellen und intensiver auf die jeweiligen Themen eingehen zu können. Thematisiert wurde zudem die Heterogenität der Teilnehmer*innen und ihres Vorwissens, die künftig im Qualifizierungsprogramm besser berücksichtigt werden soll (vgl. Kapitel 4.5).

Grundsätzlich wurde der spezifische Zuschnitt des Pilotprogramms auf das FDM-Personal als sehr positiv bewertet. Zugleich wurde die genuine Konzeption des Programms, alle Zielgruppen, insbesondere auch Forschende einzubeziehen, begrüßt. Die FDM-Mitarbeiter*innen erwarten sich von gemeinsamen Veranstaltungen, die Beratende (FDM-Personal) und Ratsuchende (Forschende und wissenschaftsunterstützendes Personal) zusammenbringen und im intensiven Austausch miteinander weiterqualifizieren, einen hohen Mehrwert.

4.5 Ausblick

Die Viadrina wird das Qualifizierungsprogramm für Recht und Ethik im FDM nach Projektende weiter fortführen und mindestens einmal pro Jahr anbieten. Die Inhalte werden dynamisch an die Entwicklungen rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen im FDM angepasst. So soll etwa das Thema „Künstliche Intelligenz und Forschungsdaten“ zukünftig verstärkt behandelt werden. Um den Mitgliedern aller brandenburgischen Hochschulen auch weiterhin eine niederschwellige Teilnahme zu ermöglichen, wird das bewährte Online-Format beibehalten. Teilnehmende sollen zukünftig eine Teilnahmebestätigung erhalten.

Im engen Austausch mit der Koordination des in IN-FDM-BB entwickelten Zertifikatskurses „Forschungsdatenmanagement für Forschende und FDM-Verantwortliche“ an der BTU Cottbus (vgl. Kapitel 4.2) wird sichergestellt, dass sich die Inhalte nicht doppeln, sondern dass sich die beiden Programme sinnvoll ergänzen und Synergien schaffen.

Aufgrund des Feedbacks der Teilnehmer*innen am Pilotprogramm werden die Informationsveranstaltungen künftig auf 90 Minuten erweitert, um mehr Zeit für die Vertiefung der Themenbereiche und den Bezug zur Beratungspraxis zu geben.

Zudem werden die Veranstaltungen für die Bedarfe der Zielgruppen differenziert. Nach dem Vorbild des Pilotprogramms wird es auch zukünftig Veranstaltungen geben, die auf den Kreis der im FDM tätigen Mitarbeiter*innen beschränkt bleiben, um die (Weiter-)Qualifizierung des FDM-Personals der brandenburgischen Hochschulen für den First-Level-Support zu rechtlichen und ethischen Fragen im FDM zu gewährleisten. Der Schwerpunkt dieser Veranstaltungen wird somit auf der Übertragung des in den Veranstaltungen vertieften fachlichen Wissens in die Beratungspraxis liegen. Hierzu gehört sowohl die Anwendung der im Digitalen Kontaktpunkt zur Verfügung gestellten Informations-, Beratungs- und Verfahrensunterlagen als auch Zeit für den kollegialen Austausch zwischen den Hochschulen. Darüber hinaus wird es Veranstaltungen geben, die sich nur an Forschende richten sowie gemeinsame Veranstaltungen für Forschende, FDM-Personal und weiteres wissenschaftsunterstützendes Personal. Diese Veranstaltungen sollen nicht nur dazu dienen, alle mit rechtlichen und ethischen Aspekten im FDM befassten Zielgruppen zu qualifizieren. Sie sollen zudem den Austausch zwischen den Gruppen befördern.

Um mit der Heterogenität der Zielgruppen und Teilnehmenden besser umzugehen und diese produktiv nutzen zu können, werden künftig vor Veranstaltungsbeginn der Kenntnisstand und die Erwartung der Teilnehmenden in einem anonymen Fragebogen abgefragt.

5. Fazit

Die Etablierung des Digitalen Kontaktpunkts für Recht und Ethik im FDM und die Pilotdurchführung des integrierten Qualifizierungsprogramms markieren die erfolgreiche Implementierung des von der Viadrina erarbeiteten Konzepts für einen First-Level-Support zur Beratung von Forschenden zu rechtlichen und ethischen Fragen im FDM durch das FDM-Personal ihrer jeweiligen Hochschulen. Beide Angebote können durch die Viadrina als landesweiter Dienst für die brandenburgischen Hochschulen nachhaltig zur Verfügung gestellt werden. Die Website des Digitalen Kontaktpunkts wird dauerhaft auf der Webpräsenz der Landesinitiative FDM-BB verankert und von der Viadrina redaktionell betreut. Auch das Qualifizierungsprogramm wird die Viadrina über das Ende der Projektlaufzeit von IN-FDM-BB hinaus anbieten.

Die Kombination einer digitalen Wissensbasis und eines integrierten Qualifizierungsprogramms sowie die Ansprache aller mit rechtlichen und ethischen Aspekten im FDM befassten Zielgruppen – FDM-Personal, Forschende und weiteres wissenschaftsunterstützendes Personal – ist als Unterstützungsangebot einmalig. Die damit erreichte Standardisierung von Qualifizierung und Beratung im First-Level-Support für rechtliche und ethische Fragen im FDM an allen brandenburgischen Hochschulen trägt grundlegend zum lokalen Kompetenzaufbau an den einzelnen Hochschulen bei; der kollegiale Austausch befördert die nachhaltige Vernetzung der Hochschulen.

Als Desiderat bestehen bleibt die Verknüpfung dieser erfolgreich implementierten Struktur eines First-Level-Supports für Recht und Ethik im FDM mit einem entsprechenden Second-Level-Support durch juristisch ausgebildetes Personal. Derzeit gehen die Hochschulen hier noch sehr unterschiedlich vor. Es ist zu hoffen, dass durch die Kompetenzstelle IT-Recht, die zum 1. Januar 2026 vom Zentrum der Brandenburgischen Hochschulen für Digitale Transformation eingerichtet und an der Universität Potsdam verankert wird, auch die

Entwicklungen im Bereich von Recht und Ethik im FDM weiter vorangetrieben und mit entsprechenden Strukturen für einen rechtlichen und ethischen First- und Second-Level-Support unterlegt werden können.

Literatur- und Quellenverzeichnis

- Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen (Rechtsdienstleistungsgesetz - RDG) (2008). <https://www.gesetze-im-internet.de/rdg/index.html>.
- Haase, Claudia, Petra Kuhnau, Daniela Mertzen, Myriam Musolff, Michael Panitz, Carina Schiller, Stefanie Schreiber, Claus Spiecker, und Ian Wolff. *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2 Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten*. Version v2. Zenodo, 30. Mai 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11371695>.
- Haase, Claudia, Carsten Schneemann, Stefanie Schreiber, und Daniela Mertzen. *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.1.4 Konzeptionierung FDM-Zertifikatskurse (OER) gemeinsam mit der Landesinitiative fdm.nrw inklusive Entwicklung eines FDM-Kanons*. W 2.1.4. FDM-BB, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10889810>.
- Haase, Claudia, Stefanie Schreiber, Jens Mittelbach, Maria Büttner, Blanka Goßner, Sophia Hörmansdorfer, Boris Jacob, u. a. „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Forschende und FDM-Verantwortliche‘ 2024 der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“. Version 2024. Herausgegeben von FDM-BB. With Christine Burkart. Zenodo, 20. Mai 2025. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.15462514>.
- Sousa, Mariel, Matthieu Binder, Nikolai Horn, und Katja Berg. *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.2.2 Konzept für einen rechtlichen und ethischen First-Level-Support zum Forschungsdatenmanagement an den staatlich geförderten Hochschulen in Brandenburg*. W 2.2.2. FDM-BB, 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14965338>.

Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Darstellung des Beratungsverlaufs im First-Level-Support mit Übergabe zum Second-Level-Support (Darstellung: Viadrina)6
- Abbildung 2: Screenshots der Startseite des Digitalen Kontaktpunkts; Stand Juli 2025.9

Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1: Teilnehmende (TN) des Pilotprogramms 14
- Tabelle 2: Aggregierte Bewertungen der Informationsveranstaltungen im Pilotprogramm (Skala: 1 bis max. 5 Sterne)..... 14
- Tabelle 3: Aggregierte Bewertungen des Praxis-Workshops im Pilotprogramm (Skala: 1 bis max. 5 Sterne) 16

Anhang

A.1 Programmankündigung des Qualifizierungsprogramms 2025

Qualifizierungsprogramm „Recht und Ethik im Forschungsdatenmanagement“

10.04. – 19.05.2025, Zoom

1. Info-Veranstaltung: Forschungsdatenmanagement und Urheberrecht

Datum: Donnerstag, 10. April 2025 | 10:00 – 11:00 Uhr | Online

Kursleitung: Solvejg Gunkel (iRights.Lab)

In dieser Qualifizierungsveranstaltung erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in die Grundlagen des Urheberrechts im Kontext von Forschungsdaten. Wir gehen u.a. auf die Fragen ein, wann Forschungsdaten urheberrechtlichen Schutz genießen, wer Inhaber*in dieser Rechte ist und wann das Urheberrecht im Zusammenhang mit Forschungsdaten nicht gilt. Zudem wird thematisiert, wie eigene und fremde Forschungsdaten nutzbar gemacht werden können bzw. genutzt werden dürfen.

2. Info-Veranstaltung: Forschungsdatenmanagement und Datenschutz

Datum: Donnerstag, 17. April 2025 | 13:00 – 14:00 Uhr | Online

Kursleitung: Dr. Matthieu Binder (iRights.Lab)

Die Veranstaltung vermittelt eine Übersicht zu für Forschungsdaten und das Forschungsdatenmanagement besonders wichtigen Fragen aus dem Bereich Datenschutz und Schutz personenbezogener Daten. Nach einer kurzen Erinnerung zu den wichtigsten datenschutzrechtlichen Pflichten und Prinzipien werden Schwerpunkte gesetzt u.a. auf die Fragen der Rechtmäßigkeit, des Einwilligungsmanagements und der Datensicherung. Die Veranstaltung begleitet zudem stets die Leitfrage: Wo ist die Grenze des First Level-Supports?

3. Info-Veranstaltung: Forschungsdatenmanagement und Gute Wissenschaftliche Praxis

Datum: Mittwoch, 07. Mai 2025 | 13:00 – 14:00 Uhr | Online

Kursleitung: Dr. Nikolai Horn (iRights.Lab)

In der Veranstaltung geht es um die Grundlagen Guter Wissenschaftlicher Praxis (GWP) im Kontext von Forschungsdaten. Die Teilnehmenden erhalten eine Einführung in Forschungsethik und lernen zentrale Rahmenvorgaben wie den DFG-Kodex kennen. Im Fokus stehen unter anderem Fragen der Qualitätssicherung, der transparenten Dokumentation von Datenherkunft und Autor*innenschaft sowie der langfristigen Archivierung. Zudem wird aufgezeigt, wie die FAIR-Prinzipien dazu beitragen, Forschungsdaten strukturiert, zugänglich und wiederverwendbar zu machen – für Menschen und Maschinen gleichermaßen.

4. Info-Veranstaltung: Forschungsdatenmanagement und vulnerable Zielgruppen

Datum: Montag, 12. Mai 2025 | 13:00 – 14:00 Uhr | Online

Kursleitung: Dr. Nikolai Horn (iRights.Lab)

In der Veranstaltung geht es um diskriminierungssensibles Forschungsdatenmanagement. Gemeinsam beleuchten wir, wie Prinzipien wie Fairness, Antidiskriminierung und der Schutz vulnerabler Gruppen konkret im Umgang mit Forschungsdaten umgesetzt werden können. Dabei stehen potenzielle Risiken wie Bias oder der Ausschluss bestimmter Gruppen im Fokus. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der reflektierten Betrachtung zentraler Diskriminierungs-

dimensionen, bspw. Geschlecht und Gender, Alter, ethnische Herkunft sowie intersektionale Risiken. Anhand konkreter Reflexionsfragen analysieren wir gemeinsam, wie FDM in diesen Bereichen diskriminierungsfrei und inklusiv gestaltet werden kann – von der Datenerhebung bis zur Veröffentlichung. Ziel ist es, Forschungsprozesse gerechter, zugänglicher und sensibler gegenüber struktureller Benachteiligung zu gestalten.

Praxis-Workshop: Beratung zu rechtlichen und ethischen Aspekten im FDM

Datum: Montag, 19. Mai 2025 | 13:00 – 15:00 Uhr | Online

Kursleitung: Solvejg Gunkel und Dr. Matthieu Binder (iRights.Lab)

Wie könnte der Beratungsalltag zu Forschungsdatenmanagement in Zukunft aussehen? In einem stark anwendungsorientierten Präsenzworkshop präsentieren wir die erarbeiteten Leitlinien und Materialien, mit welchen den Wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen im First Level Support Hilfe und Unterstützung angeboten werden soll. Anhand von Rollenspielen und Fallbeispielen simulieren wir den Ablauf von Beratungsgesprächen, die Heranziehung der einzelnen Materialien sowie die mögliche Ergänzung derselben. Die Teilnehmer*innen erhalten auf diese Weise einen Einblick in die erstellten Unterlagen, können sich untereinander zu Beratungsabläufen austauschen, und diskutieren anhand von Beispielen die zentrale Frage: Wo und wann beginnt die Einzelfallberatung – und wo und wann endet daher auch der First-Level-Support?

A.2 Feedbackfragen für die Informationsveranstaltungen

1. Welche Erwartungen hatten Sie an die Veranstaltung?

Freies Textfeld

2. Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?

Vergabe von (max. fünf) Sternen

3. Hat die Veranstaltung zu Ihrer Weiterqualifizierung für die Beratung von Forschenden im Bereich [Thema der Informationsveranstaltung] / Forschungsdatenmanagement beigetragen?

Vergabe von (max. fünf) Sternen

4. Falls ja, inwiefern hat die Veranstaltung zu Ihrer Weiterqualifizierung beigetragen?

Freies Textfeld

5. Von welchen Inhalten der Veranstaltung versprechen Sie sich einen besonderen Nutzen?

Freies Textfeld

6. Welche Inhalte haben Ihnen gefehlt?

Freies Textfeld

7. Wie hat Ihnen die Veranstaltung insgesamt gefallen?

Vergabe von (max. fünf) Sternen

A.3 Feedbackfragen für den Praxis-Workshop

1. Hat der Praxis-Workshop zu Ihrer Weiterqualifizierung in der FDM-Beratung von Forschenden beigetragen?

Vergabe von (max. fünf) Sternen

2. Welche Aspekte und Inhalte des Workshops fanden Sie besonders hilfreich?

Freies Textfeld

3. Gab es Themen oder Fragestellungen, die Ihrer Meinung nach vertiefter behandelt werden sollten? Falls ja, erläutern Sie diese bitte kurz.

Freies Textfeld

4. Inwiefern stimmen Sie der Aussage zu: Die besprochenen Beratungsanfragen können gut auf die Praxis in der FDM-Beratung übertragen werden? (Bewertungsskala: ein Stern = stimme überhaupt nicht zu; fünf Sterne = stimme voll und ganz zu)

Vergabe von (max. fünf) Sternen

5. Was hat Ihnen am Workshop am besten gefallen?

Freies Textfeld

6. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie ggf. für zukünftige Workshops oder Qualifizierungsveranstaltungen im Bereich ethische und juristische FDM-Beratung?

Freies Textfeld

7. Wie bewerten Sie den Praxis-Workshop insgesamt?

Vergabe von (max. fünf) Sternen